

A ponte

Andrey Rosenthal Schlee

Professor do Departamento de Teoria e História da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de Brasília

Endereço: FAU UnB – Campus Universitário, Asa Norte, Brasília, DF – 70910-900

andreysc@terra.com.br

A ponte

Resumo

O II Seminário Docomomo Sul quer recordar a importância técnica, formal e simbólica do concreto armado na arquitetura moderna e, para tanto, busca examinar, revisar e discutir a maneira como arquitetos e engenheiros da região reagiram à ambivalência do material. Trata-se de tema pouco explorado e uma oportunidade impar para o resgate de experiências pioneiras e que, certamente, tornaram-se referência para o desenvolvimento de uma arquitetura moderna no Rio Grande do Sul. Nesse sentido, o artigo mergulha no universo relacionado com o projeto e a execução da Ponte Internacional Mauá, erguida sobre o rio Jaguarão, na linha de fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Inaugurada em 1930, a Ponte permite toda uma discussão a respeito das condições técnicas de execução, naquele momento, de uma grande obra em concreto armado no sul do Brasil. Em 1913, o eng. Rudolf Ahrons, como base em sondagens geológicas e em plantas hidrográficas, desenhou o *Projeto da ponte de cimento armado para o rio Jaguarão*. Ahrons era professor de *Construções Cívicas, Hidráulica e Resistência de Materiais* na Escola de Engenharia de Porto Alegre e, em 1912, havia assumido a cadeira de *Construções de Ferro e Cimento Armado*. Seu projeto corresponde ao da Ponte erguida anos mais tarde, com exceção das duas alfândegas. Em 1918, uma Comissão Mista apresentou relatório justificativo para o uso de concreto armado na obra. Em 1927, o uruguaio Quinto Bonomi Filho foi nomeado Engenheiro Chefe e o engenheiro carioca Arnaldo Pimenta da Cunha foi indicado como Delegado Brasileiro. No mesmo ano foi contratada a firma E. KEMNITZ & CIA (do eng. alemão Erhard Kemnitz) para a execução da Ponte. Inúmeras foram as dificuldades enfrentadas durante os dois anos de obras, do transporte dos materiais à ausência de mão de obra qualificada. Mesmo assim, os seus 2.113m de comprimento foram executados (sendo 276m sobre o rio Jaguarão) no mais puro e bem elaborado concreto armado.

Abstract

The II Docomomo Sul Seminary wants to recall the technical, formal and symbolic importance of reinforced concrete in the modern architecture, and to do so, it seeks to examine, review and discuss the way architects and engineers in the region reacted to the ambivalence of the material. It deals about a little explored theme and a unique opportunity for the ransom of pioneer experiences that certainly became reference for the development of the modern architecture in Rio Grande do Sul. Accordingly, the article deepens into the universe related to the design and building of the Maua International Bridge, built over the Jaguarão river, the frontier line between Brazil and Uruguay. Inaugurated in 1930, the bridge enables a whole discussion about the technical conditions of implementation, at that moment, a great work in reinforced concrete in southern Brazil. In 1913, Engineer Rudolf Ahrons, based on geological drillings and hydrographic plants, designed the *Project of the bridge built on reinforced concrete over the Jaguarão river*. Ahrons was a professor of Civil Constructions, Hydraulic and Resistance of Materials in the Porto Alegre Engineering School and in 1912, had assumed the chair of Iron and Reinforced Concrete Constructions. His project was the bridge built years later, with the exception of two customhouses. In 1918, a Commission submitted a report justifying the use of reinforced concrete on the work. In 1927, the Uruguayan Quinto Bonomi Filho was appointed Chief Engineer and the Brazilian Engineer Arnaldo Pimenta da Cunha was appointed as Brazilian delegate. In the same year, the company E. KEMNITZ & CIA (from Eng. Kemnitz German Erhard) was contracted for the construction of the Bridge. Many difficulties were faced during the two years of works, from the transport of material to the lack of qualified workforce. Still, its 2,113 m of length were constructed (276 m on the Jaguarão river) in the most pure and well-executed reinforced concrete.

Palavras-chave / key words

Ponte Internacional Mauá, Rudolf Ahrons, Concreto Armado / Maua International Bridge, Rudolf Ahrons, Reinforced Concrete

A ponte

*JAGUARÃO fica do lado de cá de uma ponte...
...E O RESTO DO MUNDO em que vivemos é todo o sul sem norte
(Aldyr Garcia Schlee¹)*

A Ponte de lata - introdução

Muito provavelmente, o primeiro contato que tive com a Ponte foi na casa de minha bisavó, com quem vivia minha tia-avó, a madrinha de meu pai. Foi ele quem escreveu os contos que, em parte, agora eu cito. Na longa e antiga casa de Jaguarão vivia também toda a família de um tio-avô. No seu escritório, bem acima dos livros sobre história e Maçonaria, estava depositada a grande réplica da Ponte. Toda feita de folha-de-flandres, de dimensões incomuns para uma maquete ou brinquedo. Mede exatos um metro e sessenta centímetros e reproduz os arcos centrais da construção, além das duas alfândegas: a nossa e a castelhana. Habilmente executado por José Gentil, um artesão jaguarense, o modelo dispunha de trilho central, com uma pequena composição móvel, e possuía postes com sistema de iluminação apropriado. Uma vez confeccionada, foi doada ao Cruzeiro (time de futebol local) e rifada. O padrinho de meu pai ganhou o prêmio. O resultado não causou surpresa na comunidade local e familiar, pois ele havia comprado todos os números do sorteio, garantindo o incrível presente para o afilhado. Assim, antes de conhecer a Ponte concreta, foi a de meu pai que invadiu meu imaginário. Uma ponte única, de fina chapa de ferro laminado, com trem e luz... Uma ponte de lata que, ainda hoje, liga meu presente ao meu passado.

A verdadeira Ponte foi construída entre 1927 e 1930. Sua execução, além de ter causado um significativo impacto nas economias locais, brasileira e uruguaia, representou uma mudança nas relações sociais de uma vasta região de influência. Transformação alavancada pelo número de trabalhadores envolvidos na obra e, logo, pela modificação do sistema de transporte naval para ferroviário. Sim, porque a Ponte Internacional não apenas uniu duas margens do rio Jaguarão – o lado de cá com o lado de lá – ela costurou duas partes de uma mesma cultura platina, completamente uruguaia e em parte riograndense e argentina. O trem, que passou a transitar pela Ponte, substituiu com rapidez e economia dos barcos de navegação fluvial e lacustre, ligando concretamente o Brasil ao Uruguai. Aproximou Jaguarão de Rio Branco, e ambas do resto do mundo!

Foi o verão mais quente que já se teve; e foi o dia mais quente de todos os verões, aquele primeiro de janeiro de mil novecentos e trinta e um². O sol, quando se viu, já estava a pino; e se ficou lá em cima noite adentro, com o calor de sua fogueira apagada. Era de não se poder

¹ SCHLEE, 1988, p.5.

² A Ponte Internacional foi oficialmente inaugurada em 30 de dezembro de 1930.

respirar, quase; de as pessoas se olharem umas para as outras sem sorriso; de se abanar a cabeça e enxugar longamente o rosto pingando de suor. Entretanto, era também dia de festa aquele primeiro de janeiro. Com autoridades, banda de música, roupa nova e girândola de foguetes: inaugurava-se a ponte, a enorme ponte de como um quarto de légua, ligando finalmente o Brasil e o Uruguai³.

A Ponte de sonhos

Segundo Pedro Corrêa do Lago⁴, Gilberto Ferrez inventariou cerca de oito mil imagens (gravuras, aquarelas, óleos e desenhos) da cidade do Rio de Janeiro, elaboradas durante o século XIX. Já de Pelotas, por exemplo, identificamos apenas vinte e quatro documentos⁵. Logicamente, a iconografia produzida no século XIX sobre o Rio Grande do Sul é, quantitativamente, bastante pobre quando comparada à da antiga Capital, podendo ser dividida em cinco grupos temáticos principais, classificados a partir das áreas de interesse dos seus autores: sobre as missões jesuíticas (com obras importantes como as de José Maria Cabrer e Alfredo Demersay); sobre as colônias alemãs (Rudolf Canstatt, Emil Wiedemann e Juan Gutierrez); sobre as cidades de Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande (Jean Baptiste Debret, Peter Ludwig, Herman Wendroth, Josef Brueggemann, Thomas Dawson, Carl Emil, Willian Lloyd e Francis Richard); e sobre o gaúcho e seus costumes (Jean Baptiste Champagnac, James Fletcher, Francois-René Moreaux e Louis-Auguste Moreaux). Nesse contexto, a iconografia histórica sobre Jaguarão não foge à regra, restringindo-se a apenas dois⁶ trabalhos até o momento identificados.

O primeiro documento, denominado *Vila do Espírito Santo do Cerrito*, é de autoria do francês Jean Baptiste Debret (*1768-+1848). Conforme o *Dicionário Razoné*⁷ a aquarela corresponde ao ano de 1818, mas foi elaborada em 1827, quando, comprovadamente⁸, Debret esteve no sul do Brasil. Trata-se de uma vista do rio Jaguarão e da então denominada Vila do Espírito Santo do Cerrito. Na cena, Debret registrou, também, uma tropa de animais atravessando o rio, da margem uruguaia para a brasileira.

O segundo documento tem autoria não identificada, embora esteja assinado. Uma aquarela denominada *Jaguarão*, elaborado em 16 de janeiro de 1880. Agora a cidade apresenta-se em vista. O

³ SCHLEE, 1984, p.61.

⁴ LAGO, 1998.

⁵ Seis aquarelas de Jean Baptiste Debret, duas litografias assinadas por Peter Ludwig, oito aquarelas e desenhos de Herman Wendroth e mais oito aquarelas de Dominique Pineau. Ver SCHLEE, 1998.

⁶ Há um terceiro documento, produzido pelo alemão Hermann Rudolf Wendroth (*?-+1860). Ele foi um dos 1850 mercenários contratados na Europa com a finalidade de reforçar a esquadra imperial e enfrentar as tropas de Juan Manoel Rosas da Argentina e as de Manuel Oribe do Uruguai. No final de agosto de 1851, Wendroth chegou a Jaguarão. Ele reuniu seus trabalhos em um livro encadernado, que deveria conter cerca de cem páginas, das quais somente quarenta e seis foram conservadas. Tal livro, chamado *Álbum de aquarelas e desenhos, de cenas de viagem, vistas, tipos e costumes do Brasil, especialmente do Rio Grande do Sul*, foi localizado em Buenos Aires, no ano de 1863, por F. A. Buhlmann e vendido para D. Pedro II. Os desenhos – tudo indica – não seguem uma ordem rígida (cronológica ou de viagem) e refletem a conturbada vida do artista.

⁷ LAGO e BANDEIRA, 2007.

⁸ Segundo alguns estudos, o artista teria visitado o Rio Grande do Sul por duas vezes: em 1816, acompanhando a divisão de voluntários del-rei; e em 1827, ao lado do Imperador.

autor estava na margem uruguaia, de maneira que pôde contemplar e registrar, detalhadamente cada uma das edificações da localidade. Como no trabalho de Debret, o rio era apenas cortado por pequenas embarcações, e certamente a ponte nem chegava a ser sonhada.

A *Guarda da Lagoa e do Cerrito* foi instituída em 1802, à margem esquerda do rio Jaguarão; era um acampamento militar português, erguido em terras consagradas espanholas pelo Tratado de Santo Idelfonso (1777). O posto avançado de fronteira deu origem a uma freguesia em 1812, a do *Espírito Santo do Cerrito*; eram militares, familiares e agregados, gente católica, todos fregueses da distante matriz de Rio Grande. Foi só em 1832 que o lugar do *Espírito Santo do Cerrito no Jaguarão* conquistou sua autonomia administrativa, com a criação da Vila. Finalmente, em 1855, a localidade foi elevada à condição de cidade de Jaguarão⁹.

Por outro lado, desde 1793 os espanhóis da Banda Oriental patrulhavam e controlavam os campos da Lagoa Mirim e a área banhada pelo rio Jaguarão. Perto do deságüe do rio na lagoa, estabeleceram em 1801 a *Guarda de San Servando*. Mas, com a movimentação portuguesa, em 1808 o posto militar foi transferido para a margem fronteira à *Guarda do Cerrito no Jaguarão*; e acabou dando origem a um povoado. Em 1831 o lugar de San Servando passou a chamar-se *pueblo de Arredondo*; em 1853 foi elevado à categoria de vila, com o nome de *Artigas*. Finalmente, em 1909, a localidade foi rebatizada com o nome de Rio Branco¹⁰.

Estabelecidas as fronteiras políticas e as povoações de Jaguarão e de Rio Branco, o rio – como linha de fronteira e como marco natural transponível – passou, simultaneamente, a separar e a unir o lado de cá e o lado de lá. Agora, a água dividia dois países independentes e duas metades de uma mesma cultura regional. Mas para, de fato, unir todo aquele povo, e para o estabelecimento de um forte fluxo comercial internacional, tornou-se necessário construir a ponte. A ponte dos sonhos dos jaguarenses e dos castelhanos, e de muitos outros que pretendiam “lucrar” com ela... Em 1857, um consocio de quatro capitalistas apresentou-se para edificar e explorar por sessenta anos o empreendimento. Em 1887, duas novas propostas sugeriam a execução da obra: uma ponte fixa ou uma ponte flutuante, ambas de madeira¹¹. Nenhuma iniciativa prosperou.

Em 1909, os ministros das Relações Exteriores do Brasil e do Uruguai, respectivamente o Barão de Rio Branco e Rufino Dominguez, assinaram o Tratado que modificou as fronteiras entre os vizinhos. Definitivamente, o *thalweg* do rio Jaguarão passou a separar os dois países¹².

⁹ SCHLEE, 1983.

¹⁰ Em homenagem ao barão e chanceler brasileiro que propusera um novo tratado de limites entre o Brasil e o Uruguai, aprovado naquele ano, corrigindo injustiças históricas que mantinham o rio Jaguarão e a Lagoa Mirim fora da jurisdição e da soberania uruguaia. LUCAS e VINÓLES, 1970.

¹¹ Segundo levantado por SOARES, 2005, 16-20.

¹² Disponível em <<http://info.Incc.br/wrmkkk/uhist.html>> Acesso em: 25 jun. 2008.

Foi durante a primeira década do século XX que Carlos Barbosa Gonçalves¹³, Presidente do Rio Grande do Sul de 1908 a 1913, autorizou as obras que permitiram a franca navegação de vapores entre a Lagoa dos Patos e a Mirim, ligando Jaguarão a Rio Grande (o único porto marítimo do Estado). Carlos Barbosa vivia em Jaguarão e compartilhava dos sonhos da elite local. Não tardou, solicitou também os estudos preliminares para a futura construção da ponte. O projeto foi elaborado pela firma do eng. Rudolf Ahrons, como base em sondagens geológicas e em plantas hidrográficas realizadas por Nicolau Pujol em 1912.

Mesmo não lhe cabendo competência decisória em assunto que envolvia relações internacionais entre dois países soberanos, Carlos Barbosa, ao seu tempo Presidente do Estado, também demonstrou interesse na ponte internacional sobre o rio Jaguarão. É mais que compreensível que assim tenha sido. Mesmo aqui não havendo nascido, foi neste torrão que sempre viveu, onde criou seus filhos, onde ergueu seu palacete, onde estava seu patrimônio, onde exerceu sua influencia política por décadas¹⁴.

A escolha por Ahrons parece correta – profissional com formação e *pedigree*. Rudolf (*1869-+1947) era filho de Guilherme (*1936-+1915), agrimensor e engenheiro civil alemão, que prestou serviços à administração pública do Rio Grande do Sul por muitos anos¹⁵, inclusive atuando na construção de pontes. Rudolf nasceu em Porto Alegre e formou-se Agrimensor no Colégio Militar local e Engenheiro Civil na Universidade Técnica de Berlim (1887)¹⁶. Retornando a Porto Alegre, assumiu a direção da empresa construtora do pai, firma na qual viriam a trabalhar os importantes arquitetos Otto Menchen (de 1903 a 1907) e Theo Wiederspahn (de 1908 a 1915). Ahrons também atuou como professor na Escola de Engenharia, a partir de 1898, tendo sido responsável pelas cadeiras de *Construções Cívicas*, *Hidráulica* e *Resistência de Materiais*. Segundo levantado por Günter Weimer¹⁷, lecionou em 1907 *projeto de pontes* no curso de *Estradas*. Em 1912, ano em que provavelmente recebeu a encomenda de Carlos Barbosa e em que abandonou a docência, assumiu a cadeira de *Construções de Ferro e Cimento Armado*.

Com formação apropriada e certamente contando com a indispensável ajuda de Theo Wiederspahn, chefe do Departamento de Arquitetura da construtora¹⁸, Ahrons apresentou para o cliente ilustre o “*Projeto da ponte de cimento armado para o rio Jaguarão, em frente à cidade de mesmo nome - 1913*”¹⁹. A ponte então desenhada corresponde à executada anos mais tarde – com exceção das duas alfândegas – e deve fazer parte do conjunto de obras emblemáticas projetadas no Rio Grande

¹³ Carlos Barbosa Gonçalves (*1851-+1933). Médico e fazendeiro, foi fundador do Partido Republicano Rio-Grandense em Jaguarão. De vereador local (eleito em 1884), chegou a Deputado Provincial (eleito em 1891 e em 1907), Vice-Presidente do Estado (nomeado por Julio de Castilhos em 1893), Governador do Estado (1908-13), Senador (eleito em 1920 e em 1927).

¹⁴ SOARES, 2005. p.25.

¹⁵ Trabalhou para as prefeituras de Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre, Jaguarão e São Jerônimo. Ver BARRETO, 1973, pp.20-23.

¹⁶ WEIMER, 2004, pp.18-20.

¹⁷ WEIMER, 2004, p.19.

¹⁸ Agora já denominado “Escritório de Engenharia Rudolf Ahrons”.

¹⁹ O desenho original da ponte encontra-se preservado na Fundação Carlos Barbosa, em Jaguarão.

do Sul durante a administração de Carlos Barbosa, particularmente elaboradas pelo Escritório Ahrons, a exemplo da Sede dos Correios e Telégrafos (de 1909), da Delegacia Fiscal (de 1912) e da Faculdade de Medicina (de 1913) – todos de Theo Wiederspahn²⁰.

Figura 1 - Projeto da ponte de cimento armado para o rio Jaguarão, em frente à cidade de mesmo nome – 1913. R. Ahrons. Fonte: SOARES, 2005. p.26.

Ainda segundo Günter Weimer, Ahrons “indiscutivelmente foi o construtor mais importante da época e gozava de largo prestígio nas rodas oficiais – *Todo o positivista constrói com R. Ahrons*, dizia a propaganda em *A Federação...*”²¹

A Ponte de concreto

*Eu ainda não era nascido, mas me lembro bem, porque está num conto meu... Foi o verão mais quente que já se teve; e foi o dia mais quente de todos os verões, aquele 1º de janeiro de 1931²² da inauguração da ponte: as pessoas debruçadas na amurada, olhando o rio bem de cima; a água limpa da estiagem passando em desordenados redemoinhos; embaixo, barcos enfeitados, as chatas, os iates que haviam carregado ferro e cimento, cimento e ferro, meses a fio, para a construção; e, bem embaixo, na sombra sob as alfândegas, o mormaço, a umidade, o entulho, o cheiro de bosta fresca...*²³

O desenho da ponte estava pronto, agora era necessário executá-lo. Fora elaborado por encomenda do próprio Presidente do Rio Grande Sul. Carlos Barbosa foi precedido e sucedido na administração estadual por Borges de Medeiros²⁴. Correligionários do Partido Republicano Rio-Grandense, ambos manteriam contato duradouro, preservando a influência política regional e nacional que haviam conquistado.

A oportunidade de ouro para o financiamento das obras da ponte surgiu quando das negociações de pagamento da dívida monetária do Uruguai com o Brasil. Firmado novo Tratado, em 1918, foi estabelecido que a quitação ocorreria por meio da construção de uma ponte internacional sobre o rio

²⁰ ARPINI, 1997.

²¹ WEIMER, 2004, p.20.

²² A Ponte Internacional foi oficialmente inaugurada em 30 de dezembro de 1930.

²³ SCHLEE, 1996, p.74.

²⁴ Borges de Medeiros administrou o Rio Grande do Sul de 1898 a 1908 e de 1913 a 1928.

Jaguarão e de uma escola para trabalhadores da fronteira, em sítios a serem definidos por uma Comissão-Mista. Esta foi composta por inúmeros técnicos civis e militares representantes dos dois países e presidida por Gabriel de Souza Pereira Botafogo (pelo Brasil) e Virgílio Sampognaro (pelo Uruguai). Ambos foram recebidos por Borges de Medeiros em 1919.

Ao longo de cinco anos, os técnicos estudaram os temas pertinentes à construção da ponte, dos pontos de sua implantação ao sistema construtivo a ser adotado. O projeto executivo foi elaborado pessoalmente pelo engenheiro Quinto Bonomi Filho, contratado como assessor da delegação uruguaia. O concreto armado foi o sistema escolhido pelos altos comissariados em função de dezoito argumentos então apresentados pelos engenheiros envolvidos, e que assim podem ser resumidos²⁵:

1. *A grande difusão da técnica na Alemanha, Estados Unidos, França e Itália;*
2. *A possibilidade de controle sobre a execução de cada peça in loco (em contraposição às peças metálicas fabricadas em outros sítios);*
3. *O grande desenvolvimento da técnica de uso do concreto e o exemplo da casa Hennebique, que construiu 485 pontes de concreto armado;*
4. *Que a segurança das obras de concreto armado cresce com a vigilância e fiscalização no canteiro;*
5. *Que as obras de concreto formam monolitos isentos dos efeitos do fogo, das variações de temperatura e das oscilações, vibrações e trepidações resultantes dos choques dos ventos, da passagem de tropas em geral e dos veículos de rodagem;*
6. *Que tais vantagens crescem com o tempo;*
7. *Que o cimento e o ferro são de fácil aquisição;*
8. *Que o emprego do concreto armado diminui a seção dos pilares das pontes;*
9. *Que a instalação de obras de concreto é mais sumária do que a das metálicas;*
10. *Que o surgimento de peso morto nas construções de concreto é vantajosamente compensado pela rigidez do sistema;*
11. *Que os insucessos nas obras de concreto armado são atribuídos a erros de execução e não mais a suposta e discutida desagregação dos ferros em armaduras;*
12. *Que estamos no ponto culminante em que as dúvidas cederão o passo à confiança;*
13. *Que no campo das construções metálicas existem muitas dúvidas a respeito da origem dos insucessos obtidos;*
14. *Que além das vantagens estéticas resultantes do requinte das formas, permitido pela plasticidade do material, as despesas de manutenção das pontes de concreto são praticamente nulas;*

²⁵ Extraídos do Relatório da Comissão Mista Executora do Tratado de 22 de julho d 1918. Justificação da preferência do sistema – concreto armado. Material reproduzido por SOARES, 2005, pp.172-174.

15. No caso específico, não há como transportar peças metálicas de Melo para Jaguarão;
16. Que os iates e vapores que circulam pelo rio Jaguarão são de fraco calado e convés sem resistência para transportar peças grandes metálicas;
17. Que todo o material necessário para a fabricação de concreto armado, assim como a mão de obra, podem ser encontrados nos dois países;
18. Que a obra em questão carece de cunho de originalidade e de uma certa majestade em seu conjunto.

A obra foi licitada, com editais publicados no Rio de Janeiro e em Montevidéu, em 1924, mas todas as propostas apresentadas foram rejeitadas. Um ano depois, ocorreu a segunda licitação e, em 1926, foi estabelecido o acordo que, ao extinguir a Comissão, definiu que a ponte seria executada pela firma carioca *E. Kemnitz & Cia.*, em nome do Ministério de Obras Públicas do Uruguai, *conforme os projetos e planos já aprovados pela Comissão*²⁶. Cabendo ao Brasil, apenas indicar o nome de um engenheiro para acompanhar os trabalhos em Jaguarão.

Para dirigir a obra, o Ministério uruguaio contratou novamente o eng. Quinto Bonomi Filho, que passou a contar com a importante colaboração do eng. Roque A. Aita. O Brasil indicou o eng. Arnaldo Pimenta da Cunha²⁷ que, por sua vez, contou com a colaboração do eng. M. J. Moreira Fisher. Eduardo Souza Soares²⁸ informa que a construtora carioca *E. Kemnitz & Cia.* era administrada pelo eng. alemão Erhard Kemnitz e mantinha contatos comerciais com o Rio Grande do Sul por meio da firma *Bastos e Carvalho Ltda* (que construiu o Edifício Bier Ullmann em Porto Alegre).

Figura 2 – Ponte Internacional Mauá, Jaguarão-Rio Branco. Fonte: Arquivo do autor.

²⁶ Segundo levantado por SOARES, 2005, p.45.

²⁷ Engenheiro formado pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro e que participou da Comissão de Reconhecimento do Alto Purus, no Acre, ao lado de seu primo, o escritor Euclides da Cunha. Ver FREYRE, 1941, p.59.

²⁸ SOARES, 2005, p.53.

As obras tiveram início no dia 21 de fevereiro de 1927 e a ponte foi solenemente inaugurada em 30 de dezembro de 1930. O projeto elaborado por Ahrons em 1913 foi redesenhado por Quinto Bonomi Filho que, além de definir as rampas de acesso, acrescentou as duas alfândegas (Postos Fiscais) de gosto colonial – “*son de construcción sencilla, dado su destino, y de línea sobrias y fuertes para armonizar com el resto de la obra*”²⁹.

A construção, toda de concreto, pode ser dividida em três partes: a correspondente à rampa do lado brasileiro (com 212m), que se desenvolve junto à rua Uruguai, perpendicularmente ao cais do porto da cidade de Jaguarão; a ponte propriamente dita, sobre o rio Jaguarão (com 330m, contando com as duas alfândegas, e 9 arcos); e a rampa do lado uruguaio (1.571,86m e 64 arcos), que se desenvolve sobre campo plano e alagadiço até a localidade da *Cuchilla*, mas que, após o Posto Fiscal, apresenta uma bifurcação para a área comercial de Rio Branco (154m e cinco arcos). Ao todo, são 2.113,86m de extensão³⁰ e 13 ou 10,25m de largura. Com exceção do trecho da bifurcação, toda a ponte apresenta canteiro central com trilhos de duas bitolas para o transporte ferroviário.

Segundo dados levantados por Eduardo Souza Soares³¹, em 1928, trabalharam na execução da ponte cerca de 6215 operários: 2813 brasileiros, 2001, uruguaios, 607 portugueses, 430 alemães e 364 de outras nacionalidades. Gente que transformou radicalmente, por alguns anos, a economia local. Além da ponte, a firma *Kemnitz & Cia.*, aproveitando a mão de obra disponível executou outras obras na região, entre as quais, destaca-se o grande edifício das Lojas Azpiroz de Rio Branco (inaugurado em 1930). Magazine capaz de vender de tudo...

*O cheiro de bosta fresca, a umidade, o mormaço na sombra da enorme ponte; ainda uns fiozinhos de água já limosa escorrendo nas juntas cheias de piche; cavalos quietos, de rabos atentos às moscas impertinentes. Sobras de argamassa, uns ferros, barricas, sujeiras sobradas no escondido da ponte. Que fariam agora? Para onde iriam todos? Os botes, os caícos, canoas, barcos de todo o gênero, ainda por aí, apodrecendo devagar, vagos de vez. Os mandaletes sem mandalete, sem pára-vento, sem nada. Os ajudantes os carroceiros, os estivadores. Até aqueles apontadores, dos dois lados. E os fiscais. Vagos de vez, afundando, podres, sem remos...*³²

A Ponte de memórias – conclusão

Quando confrontamos a Ponte Internacional Mauá com as demais realizações de sua época, ou mesmo quando a analisamos dentro do quadro da evolução do uso do concreto armado no Brasil, é possível perceber fatos significativos. Inicialmente é interessante destacar que o projeto original de

²⁹ Puente Internacional Mauá sobre o Rio Yaguarón (1930). Documento reproduzido por SOARES, 2005, pp.117-125.

³⁰ Não considerados os 154 m da rampa de Rio Branco.

³¹ SOARES, 2005, p.116.

³² SCHLEE, 1984, p.67.

Ahrons, de 1913, corresponde a uma versão ampliada, em nove arcos, da ponte da Cia. Mogiana sobre o ribeirão dos Machados, em Socorro, de autoria dos engenheiros Guilherme Winter e Ernesto Chagas. Obra considerada por Augusto Carlos de Vasconcelos³³ como a primeira ponte executada em concreto armado em São Paulo devidamente documentada (publicada na Revista Polytechnica nº31/32 de 1910). Portanto, divulgada por revista especializada dois anos antes de Ahrons assumir a cadeira de *Construções de Ferro e Cimento Armado* do curso de Engenharia Civil de Porto Alegre.

Por outro lado, é importante lembrar que a Escola de Engenharia de Porto Alegre foi fundada em 1896. No seu Instituto de Engenharia eram oferecidos os cursos independentes de Agrimensura, Estradas, Hidráulica (vias navegáveis³⁴), Arquitetura e Eletrotécnica. Por sua vez, o curso de Engenharia Civil local foi criado apenas em 1911. Acredita-se que os primeiros exemplos de aplicação do concreto armado no Brasil sejam de 1904 (as famosas casas de Copacabana, erguidas pela *Empresa de Construções Civis*³⁵); e que, portanto, a organização do ensino superior no Rio Grande do Sul corresponde ao período de implantação das técnicas de concreto armado no Brasil.

Estudando o tema, Sylvia Ficher³⁶ e Augusto Carlos de Vasconcelos³⁷ listaram algumas obras pioneiras no uso do concreto armado no Brasil:

1. 1907 – *Viaduto Marechal Deodoro, em Itaipu, São Paulo;*
2. 1908 – *Ponte sobre o rio Maracanã, Rio de Janeiro;*
3. 1910 – *Ponte sobre o ribeirão dos Machados, Socorro, São Paulo;*
4. 1911 – *Ponte sobre o rio Camanducaia, em Amparo, São Paulo;*
5. 1912 – *Ponte sobre o rio Tamanduateí, na Mooca, São Paulo;*
6. 1912 – *Dois reservatórios de água de Belo Horizonte, Minas Gerais;*
7. 1914 – *Pontes, viadutos e arrimos da linha férrea da Estrada do Mar, São Paulo;*
8. 1914 – *Arrimos de retificação e canalização do rio Tamanduateí, São Paulo.*

Considerando tal listagem, vale destacar que a ponte desenhada pelo Escritório Ahrons (1913), por algum tempo (embora desconhecida e não estudada), foi a maior obra de concreto armado até então projetada no Brasil. Augusto Carlos de Vasconcelos³⁸ supõe que os cálculos estruturais dessa época eram desenvolvidos no exterior. De fato, não encontramos informações sobre quem realizou o cálculo definitivo da Ponte Internacional Mauá, já redesenhada por Bonomi. Mas um dado parece curioso: no Relatório de descrição geral da obra, a Comissão Mista informa que

³³ VASCONCELOS, 1985, p.14.

³⁴ WEIMER, 2003, p.160.

³⁵ VASCONCELOS, 1985, p.13.

³⁶ FICHER, 1991, p.33.

³⁷ VASCONCELOS, 1985, p.16.

³⁸ VASCONCELOS, 1985, p.16.

O sistema de nove arcos foi preferido depois de demorados ensaios de cálculo em três, cinco e em sete arcos, projetando-se em nove pela superioridade das condições técnicas, das quais resultaram menores espessuras das peças de construção, menor altura da obra, e outras vantagens determinantes de menores custos³⁹.

Ou seja: em 1924 (ano da primeira licitação da obra) o projeto executivo da Ponte já estava elaborado e a estrutura toda calculada. No entanto, “depois de demorados ensaios de cálculo” foram mantidos o desenho, as proporções e mesmo o número de arcos do projeto de Ahrons. Ele mesmo, formado em Engenharia Civil na Universidade Técnica de Berlim (1887) e professor, a partir de 1898, de resistência dos materiais, projetos de pontes e construções de ferro e cimento armado na Escola de Engenharia.

Durante as primeiras duas décadas do século XX, o desenvolvimento de sistemas estruturais em concreto armado no Brasil esteve diretamente relacionado com a participação de firmas e/ou técnicos estrangeiros. Inicialmente com a francesa *Hennebique*, logo pela *Brazilian Ferro-Concrete Company* (do vienense William Fillinger), pela alemã *Wayss & Freytag* (que no Brasil, em 1924, recebeu o nome de *Companhia Construtora Nacional S.A*, ao encampar a *Construtora em Cimento Armado* de Lambert Riedlinger), e pela também francesa *Bureau d'Études de L. Pelnard, Considere & Caquot*. Situação que ficou registrada no Relatório da Comissão-Mista que indica o uso do concreto armado para a Ponte Internacional Mauá e reflete todo o tipo de preocupação existente naquele momento a respeito do emprego de sistema construtivo (inclusive contrapondo-o de maneira cruel ao emprego de estruturas metálicas).

Por fim, o concreto armado difundia-se por todo o Brasil, afirmando suas características técnicas e sua viabilidade econômica. Em um sistema construtivo “em que se fundem tarefas artesanais com o emprego de maquinaria, sua aceitação era favorecida por uma organização social em que a mão de obra é um fator de produção barato e pela existência de uma fabricação local de cimento Portland”⁴⁰ (caso do Brasil e do Uruguai).

Inúmeras foram as dificuldades enfrentadas durante os anos de obras, do transporte dos materiais à ausência de mão de obra qualificada. Mesmo assim, os seus 2.113,86m de comprimento foram executados (sendo 276m sobre o rio Jaguarão) no mais puro e bem elaborado concreto armado. Uma ponte que, desde então, cumpre o seu papel fundamental, de tentar unir o que politicamente fora separado. Uma ponte de integração cultural toda feita de concreto, mas que ainda hoje esconde sonhos e ajuda a revelar histórias.

³⁹ Descrição geral da obra. Documento reproduzido por SOARES, 2005, pp.175-176.

⁴⁰ FICHER, 1991, p.32.

Quando voltou a Jaguarão, andou parando pelas esquinas, passando a mão pela cara, olhando longamente as casas desaparecidas, interrogando sem respostas as velhas calçadas e os novos calçamentos. Não encontrou os amigos previstos, não identificou os lugares conhecidos, não achou nenhuma das coisas nem nada que esperava... A ponte já não tinha seus postes de concreto, derrubados e agora atulhando o rio; nem os bojos de luz, substituídos por lâmpadas de mercúrio. Rio Banco arrancara com as enormes raízes as árvores de sua rua; e asfaltara tudo. O imponente sobrado onde funcionara, sobre vitrinas de luxo e vidro, a tentadora Casa Azpiroz, era em parte ocupada por uma loja de máquinas agrícolas⁴¹.

Referências bibliográficas

- ARPINI, José Luis. **A evolução da linguagem da arquitetura de Theo Wiederspahn no Rio Grande do Sul entre 1908 e 1952**. São Leopoldo: Unisinos, 1997 (Relatório de pesquisa).
- BARRETO, Abeillard. **Bibliografia Sul-Riograndense**. Vol.1. Rio de Janeiro, Conselho Federal de Cultura, 1973.
- BRASIL. **Tratado da Lagoa Mirim**. Disponível em <<http://info.Incc.br/wrmkkk/uhist.html>> Acesso em: 25 jun. 2008.
- FICHER, Sylvia. Edifícios altos no Brasil. **Boletim do Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Universidade de Brasília**, Brasília, n.52, p.30-52, novembro, 1991.
- FREYRE, Gilberto. **Atualidade de Euclides da Cunha**. Rio de Janeiro: Casa do Estudante do Brasil, 1941.
- LAGO, Pedro Corrêa do, BANDEIRA, Julio. **Debret e o Brasil. Obra completa 1816-1831**. Rio de Janeiro: Capivara, 2007.
- LAGO, Pedro Corrêa do. **Iconografia paulistana do século XIX**. São Paulo: Metalivros, 1998.
- LUCAS, Maria Navarrete, VINÖLES, Ramón Angel (Coords.). **Cerro Largo**. Colección “Los Departamentos”, n.18. Montevideu: Nuestra Tierra, 1970.
- MORAES, Rubens Borba de. Apontamentos Biográficos. In. Debret, J. B. **Viagem pitoresca e histórica ao Brasil**. São Paulo: L. Martins, 1940.
- RICOEUR, Paul. **A memória, a história, o esquecimento**. Campinas: EdUNICAMP, 2007.
- SCHLEE, Aldyr Garcia. **Linha divisória**. São Paulo: Melhoramentos, 1988.
- SCHLEE, Aldyr Garcia. **Nós, os teuto-gaúchos**. Porto Alegre: EdUFRGS, 1996.
- SCHLEE, Aldyr Garcia. **Uma terra só**. São Paulo: Melhoramentos, 1984.
- SCHLEE, Andrey et al. **Mercado público de Jaguarão**. Pelotas: CAU UFPel, 1983 (Projeto Jaguar).
- SCHLEE, Andrey Rosenthal. **A arquitetura das charqueadas desaparecidas**. São Paulo: FAU USP, 1998 (Tese).
- SCHLEE, Andrey Rosenthal. **Oito olhos sobre Pelotas, quatro visões de uma cidade. Iconografia de Pelotas – Séc. XIX**. São Paulo: FAU USP, 1996 (Trabalho programado).
- SOARES, Eduardo Álvares de Souza. **Ponte Mauá. Uma história**. Porto Alegre: Evangraf, 2005.
- VASCONCELLOS, Juliano Caldas de. **Concreto armado. Arquitetura moderna. Escola Carioca. Levantamento & notas**. Porto Alegre: FAU UFRGS, 2004 (Dissertação, Mestrado em Arquitetura).

⁴¹ SCHLEE, 1988, p.9.

VASCONCELOS, Augusto Carlos de. CARRIERI JR, Renato. **A escola brasileira do concreto armado**. São Paulo: Axis Mundi, 2005.

VASCONCELOS, Augusto Carlos de. **O concreto no Brasil. Pré-fabricação, monumentos, fundações**. Vol.3. São Paulo: Studio Nobel, 2002.

VASCONCELOS, Augusto Carlos de. **O concreto no Brasil. Recordes, realizações, história**. Vol.1. São Paulo: JAG, 1985.

VASCONCELOS, Augusto Carlos de. **O concreto no Brasil**. Vol. 1. São Paulo, Copiare, 1985.

WEIMER, Günter. **A vida cultural e a arquitetura na República Velha Rio-Grandense, 1889-1945**. Porto Alegre: EdPUCRS, 2003.

WEIMER, Günter. **Arquitetos e construtores no Rio Grande do Sul 1892-1945**. Santa Maria: EdUFSM, 2004.